

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANDERSON ANTONIO FRANÇA

**TECNOLOGIAS PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM
EMPRESAS:**

Uma visão orientada por Ferramentas de TI

São Leopoldo

2019

ANDERSON ANTONIO FRANÇA

**TECNOLOGIAS PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM
EMPRESAS:**

Uma visão orientada por Ferramentas de TI

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial para
obtenção do título de Tecnólogo em
Gestão da TI, pelo Curso de Gestão da
Tecnologia da Informação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS

Orientadores: Prof^a. Dr^a. Denise Bandeira da Silva

Prof. Ms. Marcio Junior Cappellari

São Leopoldo

2019

RESUMO

A atual era da informação abriu portas para a era do conhecimento. Organizações estão em busca de obter vantagem competitiva em seus negócios e melhorar seus processos de decisão frente a um mercado onde imperam a inovação e a competição. Nesse ambiente altamente dinâmico, ferramentas de TI para a Gestão da Informação e do Conhecimento mostram-se verdadeiras aliadas na busca, retenção e disseminação do conhecimento interno das empresas. Transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito é um dos desafios que podem ser minimizados com o auxílio da TI. Esse trabalho de pesquisa procurou elencar algumas características de ferramentas e tecnologias que possam ser aplicadas para a gestão do conhecimento em empresas bem como a sua importância. Foi baseado em levantamento realizado na região metropolitana de Porto Alegre e Vale do Rio dos Sinos (RS). Através desse estudo, notou-se a importância do tema para as organizações e a diversidade de tecnologias que podem auxiliar os processos relacionados à informação e ao conhecimento.

Palavras-chave: Informação. Conhecimento. Gestão do conhecimento. Ferramentas. TI.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Os três aspectos do conhecimento	14
Figura 2 – A geração do Conhecimento	15
Figura 3 – Características do Conhecimento.....	16
Figura 4 – Barreiras à transferência de conhecimento.	19
Figura 5 – Tempo de Serviço.	33
Figura 6 – Função/Cargo ocupado.	34
Figura 7 – Características de uma Ferramenta de TI.....	35
Figura 8 – Frequência de uso de Ferramenta para GIC.....	35
Figura 9 – Tipos de Ferramentas de TI para GIC.....	36
Figura 10 – Armazenamento de IC.....	37
Figura 11 – Manutenção e conservação de conhecimento específico.	38
Figura 12 – Estratégias de GIC.	39
Figura 13 – Apoio a novas atividades.....	40
Figura 14 – Dificuldades na captura do conhecimento.....	40

LISTA DE SIGLAS

BI	<i>Business Intelligence</i>
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
DCBD	Descoberta de Conhecimento em Base de dados
DM (s)	Datamarts
DW (s)	DataWarehouses
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
GC	Gestão do Conhecimento
GED	Gestão Eletrônica de Documentos
GIC	Gestão da Informação e Conhecimento
IC	Informação e Conhecimento
KDD	<i>Knowledge Discovery in Databases</i>
KDT	<i>Knowledge Discovery in Texts</i>
SIG	Sistema de Informações Gerenciais
TI	Tecnologia da Informação
TIC(s)	Tecnologias da Informação e da Comunicação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
1.1 Definição do Problema ou da Oportunidade (Tema)	8
1.2 Objetivos	8
1.2.1 Objetivo Geral	8
1.2.2 Objetivos Específicos	8
1.3 Justificativa	9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.1 A Informação e o Conhecimento e sua Gestão nas Organizações	10
2.2 As Ferramentas de GIC	13
2.2.1 Classificação	14
2.2.1.1 <i>Geração do Conhecimento</i>	14
2.2.1.2 <i>Codificação do Conhecimento</i>	15
2.2.1.3 <i>Transferência do Conhecimento</i>	17
2.3 Tipos de Ferramentas, suas Tecnologias e Características	19
2.3.1 Ferramentas de <i>KDD e Data Mining</i>	19
2.3.2 Ferramentas para o Processo de Decisão	23
2.3.2.1 <i>A Inteligência Competitiva</i>	23
2.3.2.2 <i>A Inteligência de Negócios e os DataWarehouse e DataMarts</i>	24
2.3.2.3 <i>Os Sistemas de Informação Gerenciais e CRM(s)</i>	27
2.3.3 Ferramentas baseadas na Intranet.....	27
2.3.4 Ferramentas de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos).....	28
2.3.4.1 <i>Os Groupware</i>	28
2.3.5 A Internet no contexto das ferramentas de conhecimento	29
3 METODOLOGIA	30
3.1 Delineamento da Pesquisa	30
3.2 Definição da População Alvo ou Unidade de Análise	30
3.3 Técnicas de Coleta de Dados	31
3.4 Técnicas de Análise de Dados	31
3.5 Cronograma	32
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS	33
4.1 Apresentação dos Dados de Pesquisa	33
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	42

REFERÊNCIAS.....43
APÊNDICES44
A – Questionário de Pesquisa.....44

1 INTRODUÇÃO

Na era da informação, a geração de conhecimento é primordial para as empresas manterem-se atualizadas e gerarem vantagem competitiva no mercado a fim de que a sustentabilidade organizacional seja alcançada.

Para isso, as empresas tem se voltado cada vez mais em como introduzir em seus ambientes maneiras de criar, organizar, armazenar e disseminar a informação a fim de transformá-la em conhecimento que seja perpetuado.

Mais do que tratar a informação, é necessário gerar conhecimento. Os processos e procedimentos capazes de transformá-la em conhecimento são mais complexos do que aparentam, sendo difíceis de serem mapeados.

No ambiente das pequenas e médias empresas, cuja formalização tende a ser menor se comparado a empresas maiores, por vezes o conhecimento está implícito no capital humano da organização e é levado, extraído da empresa quando esse capital humano, esse recurso, é perdido. Seja por saída do funcionário da empresa, por novas oportunidades profissionais ou outros motivos que aqui não cabem, o conhecimento detido por ele, sua forma de selecionar as informações, organizá-las e aplicá-las no seu dia a dia de trabalho e em suas operações no negócio vão embora junto com ele. Percebe-se a real necessidade de tornar esse conhecimento implícito em algo explícito, que se consiga consultar, algo padronizado, formalizado, de fácil recuperação, tangível.

Seria interessante implementar ou adaptar uma tecnologia existente que consiga tratar dados e informações, e 'armazenar' conhecimento. Há um deficiência e certa dificuldade para as micro e pequenas empresas implementarem um processo de GIC (Gestão da Informação e Conhecimento) que atenda à essa necessidade e é isso que essa pesquisa tentou abordar ao longo de seu desenvolvimento: apresentar uma ou alguma solução para melhorar a geração de conhecimento em uma microempresa, através da apresentação de uma ou mais ferramentas capazes de tratar a informação e o conhecimento de negócio, facilitando o acesso a ele.

1.1 Definição do Problema ou da Oportunidade (Tema)

Gerenciar a informação tentando facilitar a geração de conhecimento que possa ser mantido e disseminado, com o auxílio de tecnologia e ferramentas de TI (Tecnologia da Informação) para uma empresa de pequeno porte, por vezes, é um desafio. Para isso, esse estudo tenta responder à seguinte questão:

Quais as tecnologias e ferramentas de TI podem auxiliar na gestão da informação e do conhecimento organizacional nas empresas?

1.2 Objetivos

Os objetivos desse projeto de pesquisa são apresentar as características de algumas ferramentas para a gestão da informação e do conhecimento que sejam aplicáveis no ambiente das empresas, verificando as alternativas tecnológicas e ferramentas de TI disponíveis atualmente.

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar e caracterizar tecnologias e ferramentas de Gestão da Informação e do Conhecimento para aplicar em empresas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) Caracterizar o ambiente informacional das empresas e como o conhecimento pode gerar vantagens para as organizações;
- b) Verificar alternativas de ferramentas de TI para gestão do conhecimento de negócio levantando suas principais características;
- c) Avaliar como a Gestão da Informação e do conhecimento está inserida no ambiente organizacional e as ferramentas de TI utilizadas.

1.3 Justificativa

Identificar de que forma IC (a Informação e o Conhecimento) são gerenciados e quais as ferramentas e tecnologias da área da TI podem auxiliar as empresas a obter vantagem competitiva e melhorias em seus processos de geração e busca por conhecimento são as oportunidades buscadas por essa pesquisa.

A informação e conhecimento são elementos que precisam estar vivos e em constante evolução dentro das organizações atualmente. Para isso, é preciso um esforço organizacional de modo que os recursos necessários para que a informação chegue aonde deve e se transforme em conhecimento sejam atendidos.

Vê-se principalmente dentro das pequenas empresas não haver uma formalização para os processos de geração, armazenamento e disseminação de IC. O conhecimento está muito mais na cabeça de quem faz não estando acessível a todas as pessoas e muitas vezes é perdido. Nesse sentido, a TI pode auxiliar implementando processos e ferramentas capazes de auxiliar as empresas a construir e organizarem de forma melhor as suas informações e seus conhecimentos de negócio. De forma organizada, a IC pode contribuir nas decisões organizacionais e trazer vantagem competitiva.

Para a área científica, principalmente a da TI, ao revisar os materiais publicados a respeito do assunto, nota-se sempre a necessidade de novas publicações e estudos, visto que a informação e o conhecimento são abordados por vários aspectos e estão sempre evoluindo e se transformando.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vivemos no auge da era da Informação e do Conhecimento. A GIC é abordada, de acordo com Tofler (1980) *apud* Heberliê e Magnani (2010, p 9.), na chamada Era da Informação e do Conhecimento, que iniciou-se em 1955 e persiste até os dias atuais.

Ainda, segundo Heberliê e Magnani (2010, p.11):

A era do conhecimento marca avanços significativos nos sistemas organizacionais de gestão, acelerado o ritmo das mudanças nos transportes e nas Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs. [...] As empresas desenvolvem produtos customizados, novas tecnologias de gestão empresarial, com visão sistêmica. Há forte valorização do setor de serviços e maior consciência sobre preservação ambiental. Nesta era, o sistema de produção de riquezas está baseado no conhecimento e na criação de valor a partir dos ativos intangíveis.

Portanto, há uma tentativa de que o conhecimento é o grande motor das organizações, principalmente para as empresas da área de tecnologia. Nesse sentido, há uma dissociação entre o que a Informação representa e em como ela pode vir a se tornar o dito conhecimento que auxilia a tomada de decisões.

Nas próximas seções, apresentam-se os conceitos de IC e sua gestão em organizações, bem como é falado das tecnologias associadas à geração de IC e exemplos de ferramentas de TI.

2.1 A Informação e o Conhecimento e sua Gestão nas Organizações

Para início, é importante conceituarmos a Informação e o Conhecimento no âmbito das organizações.

Baseado nos estudos de Peter Drucker e Davenport dentre outros autores, Machado (2011, p. 16) traz que a informação é 'o dado dotado de relevância e propósito e requer unidade de análise, necessita de consenso sobre o seu significado', além da necessidade da medição humana.

Já, o conceito para conhecimento envolve essencialmente o aspecto humano no seu desenvolvimento.

O conceito de conhecimento é amplamente discutido na comunidade acadêmica, havendo diversas definições possíveis para o mesmo. Segundo

Devenport e Prusak (1986, p.6) *apud* Mattera & Pizzol (2015, p8), o conhecimento é 'uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona a estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.' A partir dessa ideia, é possível observar que sem a interação humana, proporcionada a partir da experiência, dos valores, do contexto inclusivo de novas experiências e informações, é impossível criar conhecimento.

De forma inanimada, a informação pode estar armazenada em base de dados, documentos, arquivos, impressos, etc. Porém, é a informação vivenciada a partir da experiência humana, refletida, internalizada que pressupõe a criação do conhecimento.

Cabe também discutir um pouco a distinção realizada entre os tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. De acordo com os conceitos trazidos por Nonaka e Takeuchi (1997), seguido por Bessant e Tidd, 2009; Choo, 2006 *apud* Mattera & Pizzol (2015, p8), o conhecimento tácito é aquele difícil de ser formalizado e compartilhado, privado ao seu detentor, composto pelo saber-fazer subjetivo, as emoções, valores e ideias dos indivíduos. Já, segundo esses mesmos autores, o conhecimento explícito é aquele mais simples de ser comunicado, devido à facilidade de ser expresso através de dados, textos, números, representações gráficas, fórmulas, procedimentos e etc.

Já, quando falamos em Gestão do Conhecimento (GC), estamos falando do incentivo dado à sua criação e promoção, sendo esta assumidora do significado de 'uma gestão de e para o conhecimento'. (Alvarenga Neto, 2008 *apud* Mattera & Pizzol (2015, p8).

Assim como há uma variedade de conceitos fundamentados sobre o conhecimento, a gestão do conhecimento assume conceitos que se sobrepõe.

Seguindo as ideias de Russo (2000, p. 7) quanto à gestão do conhecimento, ela

[...] pretende colher e partilhar os bens intelectuais visando obter resultados ótimos em termos de produtividade e capacidade de inovação entre as empresas. [...] Gerenciar o conhecimento é conciliar o que os funcionários guardam na cabeça com o que eles salvam em bancos de dados ou papel.

Mattera & Pizzol (2015, p9, ao citar KEBEDE, 2010), definem como Gestão sistemática e intencional do conhecimento, que está associada a processos e ferramentas e tem o objetivo de potencializar a tomadas de decisão, resolver problemas, facilitar a inovação e a criatividade e obter vantagens competitivas em diferentes níveis.

De maneira geral, a GIC visa organizar as informações através de métodos de gerenciamento capazes de promover a geração de conhecimento, para que esse conhecimento possa de alguma forma ser transformado de implícito a explícito e que sirva para auxiliar as decisões de negócio e seja utilizado de maneira inteligente, podendo ser estratégico quando utilizado da forma correta e gerador de vantagem no mercado competitivo.

Mas, de que forma as empresas podem utilizar da gestão da informação e do conhecimento como vantagem competitiva? Essa pergunta pode ser respondida quando utilizamos de ferramentas para GIC como fontes geradoras de vantagem competitiva.

A TI, através da implantação de tecnologias capazes de tratar a informação e os ativos de conhecimento torna-se aliada da GIC dentro das empresas.

Como afirma Russo (2000, p. 9, seguindo as ideias dos autores Peteraf (1993) e Barney (1991), atenta-se para o conceito de que o conhecimento é o principal ativo de uma organização, sendo um recurso inimitável, e portanto uma vantagem competitiva. Ainda segundo o autor, como o conhecimento pode ser um ativo tangível ou intangível utilizado de forma estratégica, inimitável e insubstituível, a própria estratégia da empresa não pode ser imitada.

De fato, o conhecimento é próprio e de certa forma único em cada organização, que o constrói e reconstrói com seus próprios recursos, de forma dinâmica.

Russo (2000, p. 9) ainda ressalta que conforme as organizações vão se tornando cada vez mais virtuais do que físicas, assim também o fazem seus recursos, enquadrando os ativos do conhecimento como recursos estratégicos baseados nas seguintes características: não imitáveis ou comercializáveis, escassos, duráveis, de difícil substituição, complementários entre si, específicos, alinhados ao mercado de atuação da empresa, geradores de valor para os acionistas.

2.2 As Ferramentas de GIC

É nesse cenário, que surgem as ferramentas para a gestão da informação e dos ativos de conhecimento que, como traz Russo (2000, p. 10) 'buscam minimizar ou eliminar as limitações que esses ativos possuem com o intuito de os tornarem mais valiosos e úteis (transferindo seu valor para um número maior de colaboradores)'. Busca-se eliminar barreiras advindas dos ativos de conhecimento, sendo:

- A dificuldade de comercializar conhecimento por ele não ser facilmente quantificável financeiramente, pois contabilizar capital intelectual humano é difícil e impreciso;
- Imitar os ativos de conhecimento, pois muitas vezes são específicos de acordo com a situação ou cenário apresentado, sendo singulares aos acontecimentos;
- São escassos, pois o conhecimento fica isolado na cabeça dos funcionários da empresa ou no departamento onde atuam.

Assim, para cada barreira apresentada anteriormente, Russo (2000 p. 11) propõe, ferramentas de GIC que:

- Busquem mapear e controlar o conhecimento propiciando bases para a contabilização financeira, sendo esse valor essencial na aquisição e fusão onde analisa-se além de aspectos econômicos, fatores culturais, de recursos humanos e do *know-how* das empresas;
- Padronizem e encapsulem conhecimento, transformando-o em boas práticas e modelos que se adaptem em maior escala para serem utilizados e imitados por outros departamentos da organização, tornando-se benchmarkings internos e externos;
- Conforme o conhecimento é espalhado na organização, o conhecimento torna-se mais valioso pela soma das contribuições de cada colaborador em cada setor, devido à disseminação proporcionada pelo compartilhamento através de ferramentas;
- As ferramentas auxiliam na captura de conhecimentos singulares e a partir desses propõem soluções para problemas futuros. Como são armazenados

em bancos de dados, esse conhecimento não é perdido ao longo do tempo, podendo ser recuperado e reciclado conforme sua evolução.

2.2.1 Classificação

Seguindo as ideias de Ruggles (1997) *apud* Russo (2000, p.12), as ferramentas para a GIC podem ser divididas em três aspectos (Figura 1) do processo do conhecimento, sendo: a geração, a codificação e a transferência.

Figura 1 – Os três aspectos do conhecimento

Fonte: o autor.

2.2.1.1 Geração do Conhecimento

As ferramentas para geração de conhecimento envolvem os aspectos de aquisição, síntese e criação.

A seguir é apresentado na Figura 2 um mapa mental, baseado em Russo (2000, p. 12-14) que descreve esses aspectos e exemplifica de forma geral esses três processos.

Figura 2 – A geração do Conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor na Ferramenta *FreeMind*, com base em Russo (2000).

2.2.1.2 Codificação do Conhecimento

As ferramentas para codificação do conhecimento, conforme Russo (2000, p.15), sugerem representar o conhecimento de forma que ele possa ser acessado e transferido. Essa representação é difícil pois o conhecimento difere-se de um dado ou de uma informação, ou seja, não pode ser expresso através de um registro ou de uma sentença.

Assim, conforme a Figura 3, o conhecimento pode ser representado e classificado a partir de suas características, podendo ser Processual, Factual, Catalogal ou Cultural.

Figura 3 – Características do Conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor na Ferramenta *FreeMind* com base em Russo (2000).

São exemplos de tecnologias e ferramentas que auxiliam e podem ser usadas nos processos de codificação: as bases de conhecimento (*knowledge bases*), mapas de conhecimento e simuladores.

Segundo Russo (2000, p. 16), as bases de conhecimento são uma variação das bases de dados que tentam capturar conhecimentos de interesse, sem mudar os conteúdos das ideias originais geradoras desse conhecimento. Essas bases tendem a ser mais complexas, pois armazenam não somente as ideias, mas o contexto, as relações, historicidade dos fatos dentre outras informações que permitam o resgate e aplicação do conhecimento pelas pessoas, tornando-se verdadeiras ferramentas de auxílio nos processos de tomada de decisão.

Ainda, para Russo (2000, p. 16) as

bases de conhecimento, normalmente, tomam a forma de coleções de experiências, histórias, dados técnicos, comentários, e outros tipos de julgamento. As pessoas ainda precisam juntar as peças, interpretar e aplicar esses conhecimentos, entretanto pelo uso de reconhecimento de padrões, algoritmos de otimização, e outros métodos baseados em inteligência artificial podem ajudar a automatizar esse processo.

As bases de conhecimento necessitam de atualização constante das informações nelas inseridas pois a informação e o conhecimento sofrem um ciclo de evolução constante. Um processo de atualização constante precisa estar baseado em três dimensões, conforme descrito no Quadro 1:

Quadro 1 - Dimensões de atualização em bases de conhecimento.

Qualidade	Acessibilidade	Relevância
Precisão	-	Uso para decisões estratégicas
Atualidade	Na localização, incentivo para o uso e produção	Nível de demanda
Compreensão	Baseada na organização das informações, visando socialização e aceitação	Importância estratégica

Fonte: adaptado de Russo (2000, p.16).

Os mapas de conhecimento auxiliam o encontro do conhecimento, como um guia que objetiva fornecer uma visão global sobre as fontes de informação da organização (pessoas, documentos, guias, procedimentos, lugares, objetos) levando ao encontro rápido de fontes apropriadas, baseando-se no que a organização já possui. Russo (2000, p.17) traz que o uso de mapas do conhecimento podem ‘traçar o fluxo da informação, desde a sua geração até sua transferência.’ Ferramentas como essas mostram a indicação do caminho para chegar aonde se precisa, baseando-se nas informações já existentes, podendo ser pensadas a níveis de processos dentro de uma empresa. São exemplos: Mapas Mentais, Páginas amarelas, Redes Petri, Folksonomia.

Por último, os simuladores são ferramentas que ‘vem para preencher o buraco entre codificação e transferência.’ Russo (2000, p.18). Essas ferramentas servem como simuladores que utilizam o tempo gasto com codificação de eventos e processos para aprender, a partir de algoritmos genéticos, a como criar estratégias para cenários reais, utilizando o conhecimento acumulado. Ainda segundo Russo, os simuladores codificam conhecimentos da indústria/mercado, permitindo que as pessoas testem novas ideias a partir de cenários mais voltados à realidade.

2.2.1.3 Transferência do Conhecimento

Notadamente, a transferência do conhecimento é um fatores mais importantes fatores que deve também ser abordado pela GIC. Esse fator ocorre quando o conhecimento em sua forma tácita passa a conhecimento explícito. As ferramentas

de GIC podem auxiliar a tornar esse processo mais observável, permitindo aos gestores movimentar o conhecimento em suas áreas organizacionais.

Russo (2000, p.19-21) apresenta três barreiras que podem interferir na transferência do conhecimento entre duas partes, pois atrapalham o livre fluxo desse. São elas: a distância temporal, a distância espacial e a distância social.

Como observa-se na Figura 4, a distância temporal, que é baseada na barreira tempo, apresenta-se de duas formas: histórica e corrente. A barreira histórica 'está relacionada com a memória da organização'. Parte do pressuposto que o conhecimento produzido tem pouco valor para a organização se ele não puder ser captado, armazenado e disposto para os outros na hora em que eles precisem, independente se ser daqui 10 minutos, uma hora ou em um ano. Assim é preciso encontrar uma ferramenta que atenda à essa necessidade, mantendo a historicidade da informação e sua evolução.

Já, a barreira temporal corrente surge da dificuldade de coordenar o tempo entre duas partes para que essas possam ter tempo suficiente para trocar conhecimentos entre si. Dessa maneira, podem ser exemplos de ferramentas que auxiliam ultrapassar a barreira temporal aquelas que permitam o diálogo entre indivíduos ou grupos ao longo do tempo, como fóruns, *groupwares* e outras que promovam interação num espaço virtual, auxiliadas pela Internet, que permitam a captura das interações de grupos e seus contextos da compressão mútua.

No que se refere à distância espacial, ferramentas que apoiem as operações globais de empresas em diferentes partes do mundo podem auxiliar no compartilhamento de práticas e informações, atenuando a barreira promovida pela distância. São exemplos: ferramentas para criação de espaços para *meetings* virtuais, compartilhamento de voz e vídeo, trabalho em documentos de forma colaborativa e remota, criação de bases de conhecimento e bibliotecas e coordenação de projetos e atividades à distancia.

A Figura 4 ainda traz representações da distância social, que inclui fatores como a hierarquia de cargos, linguagens e diferenças culturais que prejudicam o compartilhamento do conhecimento. Segundo Russo (2000, p.20),

elas são baseadas em modelos mentais que as pessoas construíram para entender o mundo que as cerca, e que conduz o sentido que as pessoas dão às coisas que elas se deparam. As ferramentas que busquem contornar esses problemas normalmente são construídas de forma a facilitar a tradução de atos sociais.

Dessa forma, essa é mais uma barreira importante a ser ultrapassada para que haja a transferência e o compartilhamento do conhecimento, já que ela só ocorre entre as pessoas e o conhecimento de maior valor está nas pessoas. Ferramentas que garantam essa comunicação e aproximem os grupos uns dos outros diminuem a barreira social.

Figura 4 – Barreiras à transferência de conhecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor na Ferramenta *FreeMind* com base em Russo (2000).

2.3 Tipos de Ferramentas, suas Tecnologias e Características

Cazella (2011), seguindo estudos de outros autores sobre o tema, trazem alguns conceitos, apresentados a seguir, sobre a descoberta de conhecimento em bancos de dados, mineração de dados, inteligência competitiva e *Data Warehouses* corporativos.

2.3.1 Ferramentas de *KDD* e *Data Mining*

O termo *KDD* (*Knowledge Discovery in Databases*), que denomina-se a Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (DCBD) é um processo que visa descobrir padrões implícitos em grandes quantidades de dados, que não poderiam ser descobertos de forma manual. A descoberta do conhecimento é o entendimento desses padrões, que previamente eram dados que transformaram-se em informações.

O DCBD é composto pelas etapas de limpeza, integração, seleção, transformação, mineração de dados, avaliação e apresentação do conhecimento. Nesse processo, são identificados três atores principais, sendo o especialista de domínio, o analista de dados e o usuário final, bem como os elementos de

conhecimento de domínio de negócio e identificação do problema que se quer resolver.

Inicialmente, o processo DCBD inicia com a determinação dos objetivos de negócio, que devem ser claros e bem definidos para que auxiliem em todo o restante do processo e tragam valor. Através do conhecimento de domínio de negócio e dos dados que serão utilizados, é avaliada a viabilidade da aplicação do processo de descoberta do conhecimento.

Na próxima etapa, é realizada a limpeza de dados, que visa identificar ruídos nos dados, avaliar sua completude, analisar inconsistências e corrigir dados faltantes. Esse processo avalia os dados existentes e os prepara para a próxima fase do processo que é a de integração.

Na integração, são juntados todos os dados das diversas fontes e através de padrões, gerada uma fonte de dados única e coerente. Nessa etapa são tratados problemas como equivalência de entidades e atributos e redundância.

Após integrados, os dados são selecionados. Isso significa recuperar somente os dados considerados relevantes para análise de acordo com o objetivo da busca de conhecimento, o problema que se quer resolver ou solução frente a determinada situação que está sendo proposta para estudo/análise.

Selecionados os dados que serão utilizados, entra a fase de transformação, onde serão tratados para que se possa aplicar ferramentas e técnicas de mineração de dados. Nessa etapa, algumas técnicas de limpeza, sumarização e agregação são novamente utilizadas.

A etapa seguinte é a da aplicação da **mineração de dados**, considerada a mais importante de todo o processo. A mineração de dados (*data mining*), segundo os autores Berry e Linoff (1997) *apud* Cazella (2011), é a exploração e análise realizada de forma automatizada de grandes bases de dados com o interesse de descobrir padrões e regras de aplicação. Para os negócios, essa etapa é fundamental, pois fornecerá informações que auxiliem em processos de inteligência competitiva, formulação de estratégias, tomada de decisão, vendas e suporte de produtos.

As ferramentas de *data mining* podem ser aplicadas em todas as áreas de conhecimento atuais. São alguns exemplos: marketing (conhecimento do cliente e produto, relacionamento); mercado financeiro (modelos de previsão financeiros, cotação de moedas, mercado de ações); fabril (áreas de produção, identificação de

erros de fabricação de produtos); segurança (detecção de fraudes eletrônicas); saúde (aplicações médicas, estudos de genética, epidemiologia); entre outros tantos.

O processo de mineração de dados é composto por atividades de:

- Associação: determinação que quais fatores ou objetos tendem a ocorrer simultaneamente em uma mesma situação;
- Classificação: categorizar dados não classificados através de padrões em classes comuns;
- Predição: definir um valor provável para determinados atributos dentro de um contexto de avaliação;
- Segmentação: agrupar uma população ou classes em subgrupos com o nível mais alto de heterogeneidade que se conseguir;
- Sumarização: descoberta de descrições mais generalizadas para subconjuntos de dados ou classes.

Dentre as técnicas e algoritmos utilizados para mineração, podemos citar:

- Árvores de decisão: são modelos preditivos que utilizam representações gráficas em formas de árvores onde cada ramo é uma questão de classificação e cada folha um subconjunto de dados com sua classificação própria. Essa técnica basicamente utiliza a estratégia de dividir um problema complexo em problemas menores e mais simples e recursivamente aplicar essa estratégia, a fim de solucionar ou encontrar resultados;
- Regras de indução: essa é uma das melhores técnicas de mineração aplicadas para encontrar todas as possibilidades de padrões existentes nos dados. Ela utiliza a condição SE→ENTÃO, onde uma condição induz a determinada situação ou possibilidade e gera dados para construção de uma tabela de precisão (que determinam a frequência onde a regra aplicada foi correta) e de cobertura (que determinam a frequência que a regra possa ser utilizada). Quanto maior for o percentual de precisão e cobertura, melhor a regra de indução;
- Redes neurais artificiais: são técnicas que buscam a criação de modelos simplificados das conexões do sistema biológico neural. Essa rede é composta por neurônios subdivididos em camadas que aprendem pelas modificações de suas conexões de entrada e saída (avaliando valores de entrada, calcular valores de entrada combinados, comparar esses totais com valor pré-definido e determinar

valor de saída). São definidos conjuntos de treinamento que tem o objetivo de aprender padrões usados para classificação ou predição de dados.

- **Análise de regressão:** Essa técnica utiliza variáveis contínuas e binárias para explicar a relação de funcionalidade entre variáveis de interesse. É construído um modelo matemático que possa ser utilizado em previsões ou probabilidades de ocorrência de fatores. É composta pelas etapas de seleção de variáveis, diagnóstico de modelo para verificar adequação, medidas de contorno para satisfazer condições fora do contexto do modelo definido e por último, validação do modelo.

- **Análise de agrupamentos:** agrupamentos são clusterizações de coleções de objetos em subconjuntos distintos de uma população de dados. Cada cluster é heterogêneo, composto por objetos que possuem características próximas entre si e que se diferem de outros subgrupos ou clusters.

Partindo da etapa de mineração dos dados, onde algoritmos são aplicados para descoberta de padrões e informações antes impossíveis de serem descobertos, segue-se para a etapa de avaliação e apresentação do conhecimento adquirido pela etapa anterior.

De nada adianta todo o processo de mineração de dados se o conhecimento gerado por ela não for interpretado de maneira correta e aplicado de forma a ser realmente utilizado dentro das organizações. Para isso, é necessária a análise por especialistas no assunto, que conheçam o domínio do negócio e saibam onde aplicar os conhecimentos adquiridos. Nessa etapa, caso note-se que o objetivo não tenha sido alcançado ou não seja satisfatório, as ações mais comuns a serem tomadas são a de alterar o conjunto de dados inicial que se sujeitou ao processo de mineração e a utilização de técnica diferente de mineração, iniciando o processo novamente.

A última etapa é a apresentação do conhecimento ao usuário final. São utilizadas técnicas para a visualização do conhecimento adquirido através de ferramentas gráficas e de apresentação que auxiliarão na tomada de decisões e utilização prática do conhecimento adquirido, validando todo o processo desde o seu início.

Assim, foi apresentado de forma breve o processo da descoberta de conhecimento em bases de dados e uso de *data mining*.

Cabe citar também brevemente ferramentas que utilizam a abordagem de mineração de textos (*text mining*) que utilizam um processo semelhante ao DCBD, o

KDT (*Knowledge Discovery in Texts*). Segundo Heberli e Magnani (2010, p.45), essas ferramentas permitem aos usuários extrair conhecimento de grandes volumes de textos, permitindo exploração e análise a fim de descobrir relacionamentos no universo textual.

2.3.2 Ferramentas para o Processo de Decisão

Num ambiente de mercado cada vez mais competitivo, as decisões organizacionais não podem mais ser selecionadas apenas seguindo a intuição dos gestores. As decisões acertadas requerem coleta de dados, análise de mercado, análise do ambiente interno da empresa e capacidade, ou seja, um conjunto de informações que permitam alcançar resultados satisfatórios e mais seguros.

O processo de tomada de decisão dentro das organizações é composto por etapas que irão suportar à tomada de decisão de forma mais embasada. Inicialmente, é necessário entender o problema que se quer resolver e buscar informações e soluções para ele para então avaliar as alternativas disponíveis e selecionar aquela mais adequada para a empresa. Quando postas em prática, as alternativas devem ser avaliadas a fim de verificar se os resultados pretendidos foram alcançados.

Frente a esse processo, alguns elementos podem atrapalhar a tomada de decisão e requerem atenção. São alguns exemplos: falhas na coletas de informações, informações incompletas sobre o problema que se quer resolver, falta de objetivos e foco, falta de análise antes da realização das atividades, decisões impulsivas, não avaliar os riscos adequadamente, dentre outras.

Nesse cenário, requer-se o uso de inteligência competitiva e de negócios e ferramentas capazes de coletar, armazenar, analisar os dados e informações do mundo corporativo a fim de transformá-los em conhecimento que possa ser útil nas decisões.

2.3.2.1 A Inteligência Competitiva

A Inteligência Competitiva surge como uma abordagem ética que utiliza ferramentas de análise e localização de dados e informações estratégicas a

fim de transformá-los em conhecimento para a tomada de decisões dentro das empresas frente ao mercado competitivo. Seu objetivo é auxiliar nas decisões consideradas estratégicas, analisar o mercado a fim de conhecer a concorrência e ameaças, auxiliar na implementação de um plano estratégico de gestão, obter informações do mercado a fim de antecipar tendências e novas tecnologias, conhecer o ambiente onde a organização está inserida, avaliar oportunidades buscando novas formas de negócio e melhorar o desempenho organizacional. Ela pode ser aplicada para identificar as variáveis inseridas no mercado competitivo na qual a empresa está inserida para formular estratégias de negócio que permitam destacar a empresa frente aos seus competidores. Para isso, primeiramente a Inteligência Competitiva auxilia no entendimento das necessidades do negócio para posteriormente, levantadas as informações, sejam interpretadas e gerem conhecimento e ações que permitirão alcançar os objetivos. Quanto ao mercado externo, a análise de predição e aplicação de ferramentas de inteligência permitirá tomar decisões mais embasadas e acertadas, aumento as oportunidades e minimizando as ameaças dos concorrentes.

2.3.2.2 A Inteligência de Negócios e os DataWarehouse e DataMarts

Já a inteligência voltada aos negócios, *Business Intelligence* (BI), usa de forma semelhante a coleta de dados, organização, análise e avaliação para trazer a informação correta, para a pessoa certa e no momento mais oportuno. O BI utiliza os conceitos da IC e tem por objetivo entregar informações de nível estratégico e direcionadas a alguma área a tomadores de decisão para auxiliar e facilitar as decisões.

Um sistema de inteligência de negócio é composto por um conjunto de ferramentas e tecnologias, processos e métodos para tratar os dados organizacionais das suas diversas áreas e conduzi-los a um determinado nível de informação que tenha valor estratégico que possa ser usado num processo decisivo.

Na parte que tangencia BI à tecnologia, estão inseridos a forma pela qual os dados serão armazenados e consumidos pelas aplicações operacionais das empresas e seus usuários. Nesse sentido, é necessário um nível de organização tal qual permita integrar as soluções existentes, a fim de que os dados estejam organizados, se relacionem, 'falem a mesma língua e que digam a mesma coisa',

trazendo informações a nível de gerar conhecimento. Dessa forma, surgem os conceitos de Data Warehouse (DW) e Data Marts (DM).

Um Data Warehouse é a integração de diversos bancos de dados utilizados pelos sistemas de uma organização e um banco de dados único ou sistema que organize esses dados em informações, que sirva para integrar os dados e a realização de análises que permitam e auxiliem a tomada de decisão. Dentre as características do DW, podemos citar:

- A Integração: é uma característica fundamental, a integração permite que dados repetidos ou em formato variados dos diferentes sistemas sejam convertidos em um único formato para serem armazenados no DW;
- Orientação por assunto: é a forma como os dados que farão parte do DW serão classificados e consumidos pelo cliente interno. Essa classificação deve levar em conta as necessidades do usuário do sistema de DW;
- Não volatilidade: Os dados armazenados no DW após serem integrados ficarão disponíveis apenas para consultas analíticas, não podendo ser modificados. O DW é um banco de dados não operacional;
- Variável com o Tempo: Os dados armazenados representam um determinado instante no tempo e refletem a situação daquele período. O sistema armazena dados históricos, registrando especificamente o elemento tempo e só serão atualizados quando houver uma nova carga de dados.
- Granularidade: a granularidade é o nível de detalhamento dos dados armazenados, sendo inversamente proporcional: quanto maior a granularidade dos dados, menor será o detalhamento dos mesmos. Isso irá influenciar na utilização de recursos, espaço alocado pelo DW e desempenho nas consultas.
- Agregação: a agregação é a característica que permite agrupar os registros de dados classificados de mesmo tipo contidos no DW a fim de melhorar o desempenho e um menor tempo de resposta nas consultas realizadas. Por exemplo, pode-se agrupar os dados das vendas diárias de uma revendedora em dados semanais, mensais ou anuais, totalizando as quantidades. Nesse caso porém, ganha-se em tempo de processamento para a consulta dos dados e perde-se a nível de detalhamento.

O componente mais fundamental do DW é o conceito de metadado. Os metadados são dados de mais alto nível sobre os dados armazenados no DW. São

eles que dizem da forma mais lógica possível onde e como serão organizadas as estruturas dos dados no sistema, a fim de facilitar a busca pelo usuário. A origem dos dados pode ser formal (através de informações e conhecimento documentados na organização) ou informal (através do conhecimento e das regras de negócio ainda não documentadas, inseridas somente na mente dos usuários).

Os metadados podem ser classificados em técnicos (*back-room*), e de negócio(*front-room*). Os metadados técnicos descrevem como os dados serão transformados, os nomes de atributos utilizados, as regras para as nomenclaturas de atributos, a tipificação de dados e todas as descrições de nível técnico, que auxiliarão na manutenção do sistema DW. Podem ser incluídos neles os metadados centrais que são os dados utilizados pelos administradores de sistema e desenvolvedores e estão relacionados aos dados residentes do sistema de DW, as tabelas, colunas e índices usados, definindo como as visualizações dos dados armazenados serão criadas, a fim de gerar programas, consultas, e no gerenciamento e manipulação do sistema.

Os metadados de negócio são os dados capazes de ocultar a complexidade de armazenamento dos dados transformando-a em uma linguagem de fácil compreensão para o usuário final, por isso, as terminologias utilizadas para esse tipo devem retratar a realidade do negócio e suas regras.

Como existe certa complexidade para a implementação total de um sistema de Data Warehouse e os custos e esforços envolvidos geralmente são altos, as organizações muitas vezes tem a opção de desenvolver uma parte do sistema de cada vez, para uma área específica, os chamados Data Mart.

Um Data Mart pode ser considerado uma parte de um sistema DW, cuja implementação é mais fácil, rápida, tem menor custo e permite criar um sistema cujo custo-benefício seja mais compensatório. Como existe uma especificidade no DM, os usuários que o utilizarão somente terão acesso às informações de sua respectiva área dentro da empresa.

A fim de evitar problemas com integração e fragmentação dos dados organizacionais, as empresas podem desenvolver um plano mestre que contenha a arquitetura completa de um DW, com seus diversos DM individuais.

2.3.2.3 Os Sistemas de Informação Gerenciais e CRM(s)

Os dados contidos em DW(s) e DM(s) estão em constante troca com demais sistemas e softwares utilizados nos ambientes internos das organizações, como SIG(s) (Sistemas de Informação Gerenciais) e CRM(s) (*Customer Relationship Management*).

Os SIG são sistemas de apoio ao gerentes nos processos de decisão e em tarefas semiestruturadas com o objetivo de 'fornecer informações para que estes possam tomar decisões a respeito de suas áreas'. (Machado, 2012 p. 27).

Já os CRM(s) são 'produtos de software pelo qual a empresa pode conhecer o perfil do cliente e a partir daí fazer um trabalho dirigido de fidelização (Heberliê e Magnani, 2010, p.45). Ainda segundo esses autores, podem ser divididos em **operacionais**, onde o contato com o cliente é feito de forma direta através de callcenter, mala direta, internet e outros canais; ou **analíticos**, que se utilizam dos dados das bases gerenciais como os DW(s) e DM(s) utilizados nas organizações.

2.3.3 Ferramentas baseadas na Intranet

Conforme as ideias de Davenport e Prusak (1988) *apud* Heberliê e Magnani (2010, p. 40), as tecnologias baseadas em web e hipertexto são muito intuitivas pois lidam facilmente com representações do conhecimento, costumando o conhecimento de uma área estar relacionado com o de outra. A aplicação de hipertexto facilita essa movimentação.

Segundo Heberliê e Magnani (2010, P. 41),

Os sistemas baseados na Intranet privilegiam a informação interna à organização. Dessa forma, a Intranet está se tornando um importante veículo de comunicação interna entre a empresa e o funcionário. Tradicionalmente, essa comunicação é passiva, no sentido de que a informação está disponível na Intranet e o usuário deve ir buscá-la. A estrutura de hipertexto da Internet auxilia esse processo, pois a navegação através dos *links* pode criar uma nova organização dos conceitos. A Intranet é uma ferramenta adequada para sistematizar o conhecimento explícito que se encontra disperso entre os departamentos da empresa.

Assim, são conectadas diferentes áreas e páginas através de *hyperlinks*, num processo de combinação de área de conhecimento explícito.

2.3.4 Ferramentas de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)

Ferramentas de GED podem ser considerados importantes repositórios de documentos corporativos, atuando como armazéns do conhecimento explícito, de forma estruturada. Segundo Heberie e Magnani (2010, p.41), os sistema GED ‘contribuem para a organização da enorme quantidade de documentos gerados por atividades de escritórios’ sendo que ‘cada documento é uma fonte não estruturada de informação que pode ser perdida quando mal organizada.’

Ainda, os autores trazem que (Heberie e Magnani 2010, p.42),

Quando as competências organizacionais encontram de maneira rápida e fácil os documentos de que precisam, elas são capazes de investir seu tempo em trabalho efetivo. Da mesma forma, quando as pessoas confiam na exatidão e atualidade das fontes de informação disponíveis, a tomada de decisão pode ser feita com maior segurança, evitando a verificação cruzada com outras fontes e a conferência de informações.

Se bem implementada, uma ferramenta GED pode gerar redução de custos para as empresas e economia de tempo na busca por documentos atualizados nos setores responsáveis. Por outro lado, uma má implementação pode acarretar perda de documentos, falta de atualização e problemas de endereçamento, causando prejuízos interdepartamentais.

2.3.4.1 Os Groupware

Ferramentas de *groupware* são aquelas projetadas para auxiliar grupos de pessoas de uma mesma organização ou que trabalham em conjunto a se conectarem independente da distância que os separa. São baseados na cooperação e na comunicação interpessoal.

Heberie e Magnani (2010 p. 43) elucida que ‘um sistema de *groupware* proporciona a plataforma ideal para a criação de aplicações de colaboração’, que ‘facilitam o trabalho em conjunto em projetos’ e orienta a esse tipo de ferramenta ser aplicado sobre redes de computadores para aproveitar a infraestrutura existente de troca de mensagens.

Podem ser citadas como exemplos dessas ferramentas as de correio eletrônico, chats, aplicativos de mensagens instantâneas, grupos, videoconferências, centrais de suporte e atendimento ao cliente, entre outras.

2.3.5 A Internet no contexto das ferramentas de conhecimento

As ferramentas compatíveis com a Internet estão tomando conta do mercado organizacional devido ao potencial que a rede mundial de computadores tem de auxiliar os processo de captação e, armazenamento e compartilhamento de informações.

Heberli e Magnani (2010 p. 46) trazem que:

A Internet mostra-se como uma alternativa interessante para o desenvolvimento de organizações de conhecimento, não só pelo potencial que ela possui mas, também, por sua facilidade de acesso, sendo, assim, uma alternativa que serve para qualquer tipo de organização, independente do setor ou porte. Entretanto, muitas organizações acreditam que, mantendo o foco no pessoal, na tecnologia ou nas técnicas, vão conseguir administrar o conhecimento.

Dessa forma, observa-se que a internet pode servir como objeto para a busca de informação e geração de conhecimento e é reforçada a ideia de que as ferramentas e a gestão do conhecimento andam em um conjunto composto pelo fator tecnológico e humano, de interação constante.

3 METODOLOGIA

Introduzidos e aprofundados os conceitos sobre Gestão, Informação e Conhecimento e como se traduzem nas organizações, bem como abordadas características de algumas das tecnologias e ferramentas para GIC, cabe definir o delineamento da pesquisa, sua população de estudo e as técnicas utilizadas para alcance dos objetivos propostos.

3.1 Delineamento da Pesquisa

Com base nos estudos realizados por Russo (2000), Mattera & Pizzol (2015) e Heberliê & Magnani (2010), observou-se que tratar a informação e o conhecimento são processos que podem ser facilitados nas organizações através da aplicação de ferramentas de TI.

Assim, essa pesquisa foi de carácter descritivo, utilizando-se de métodos quantitativos e qualitativos e a estratégia de levantamento (*survey*).

Seguindo as definições dadas por Azevedo *et al* (2011, com base em outros autores), as pesquisas de carácter descritivo tem por objetivo descrever as características sobre determinado tema, bem como estabelecimento de relações entre variáveis. A associação dos métodos quantitativos e qualitativos servirão para melhor exposição do assunto abordado. O uso da estratégia de levantamento em pesquisas observou-se adequado pelas vantagens apresentadas como o conhecimento da realidade, a economia e rapidez, bem como um método facilitador para a quantificação e posterior análise estatística dos dados levantados.

3.2 Definição da População Alvo ou Unidade de Análise

A população pesquisada foi composta e a população alvo direcionada a pessoas com vínculos de trabalho formais ativos ou recentes em empresas das cidades da região metropolitana de Porto Alegre e Vale dos Sinos.

Visando a proximidade e disponibilidade do pesquisador, escolheu-se por restringir dessa forma a população, para que a pesquisa tivesse uma rede maior de alcance e trouxesse dados mais relevantes.

3.3 Técnicas de Coleta de Dados

A técnica para coleta dos dados foi aplicada através de um questionário disponibilizado de forma on-line na plataforma *Google Forms*. Foram utilizadas vinte e duas perguntas fechadas no formato de escalas de intensidade e múltipla escolha, conforme apresentado no 'Apêndice A – Questionário de Pesquisa'.

3.4 Técnicas de Análise de Dados

O registro dos dados da pesquisa foi automatizado, através de questionário on-line criado na plataforma *Google Forms*, com link direcionado à população e empresas de interesse através de divulgação na internet, redes sociais, e-mail e em ambientes universitários.

Por um lado, de forma mais quantitativa, buscou-se levantar dados e informações de como ocorre a GIC nas pequenas empresas, como é tratada a informação e o conhecimento, quais ferramentas e tecnologias são utilizadas por essas empresas. Assim, os dados foram analisados de forma matemática e estatística.

Por outro lado, de forma mais analítica e qualitativa, buscou-se identificar como se organiza o conhecimento organizacional através do auxílio dessas ferramentas, qual o valor e que critérios podem ser usados para geração e 'criação' de conhecimento de negócio para então sugerir/descrever a utilização de determinadas tecnologias ou ferramentas para GIC mais apropriadas ao contexto das organizações. Dessa forma, analisou-se de forma mais subjetiva o conteúdo da pesquisa através das respostas coletadas.

Através das informações coletadas previamente e das características das tecnologias e ferramentas anteriormente descritas foram formuladas as questões, estando apresentadas no Apêndice A desse trabalho de pesquisa.

Para análise dos dados foram utilizados os softwares *Microsoft Excel 2018* e os próprios recursos do *Google Forms*. A primeira ferramenta possibilitou o registro mais dinâmico dos dados brutos através do registro em planilhas. A segunda é uma ferramenta on-line para inclusão de formulários, onde os dados foram coletados para análise matemática e estatística e a geração de Gráficos que estão apresentados nesse trabalho no capítulo 4, gerados após a realização do levantamento.

3.5 Cronograma

A seguir, apresentam-se as principais atividades que foram realizadas durante o processo de pesquisa.

Quadro 2 – Cronograma de Pesquisa

<i>Atividade</i>	<i>Período de realização</i>
Levantamento de informações e definição dos critérios para elaboração das questões de pesquisa	4 a 6 de Abril
Elaboração e registro do Questionário de Pesquisa na ferramenta on-line	6 a 9 de Abril
Disponibilização do Questionário on-line	20 de Maio
Fechamento do Questionário	28 de Maio
Início da análise dos Dados coletados	29 de maio
Introdução de métodos quantitativos e qualitativos escrita de resultados	29 de maio a 14 de junho
Análise e apresentação final das conclusões	17 de junho.

Fonte: o autor.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O questionário utilizado no levantamento ficou disponível no período de 20 a 28 de maio. Após esse período, foi fechado para novas respostas. Houve baixa taxa de retorno em relação à quantidade de envios do formulário de pesquisa. Foram coletadas respostas de 78 pessoas.

Para a análise e apresentação dos dados, foram considerados 77 questionários. Apenas um questionário foi desconsiderado por estar incompleto.

4.1 Apresentação dos Dados de Pesquisa

As questões iniciais do levantamento buscaram definir o perfil do respondente. Responderam 41 pessoas do sexo masculino e 36 do sexo feminino. Quanto à idade dos respondentes, quase a metade respondeu ter de 25 até 35 anos (correspondendo a 46,8% dos participantes).

Em relação ao tempo de serviço, aproximadamente 30% dos participantes responderam estarem trabalhando ou terem trabalhado mais de um a três anos em seus atuais ou últimos empregos, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Figura 5 – Tempo de Serviço.

Indique o tempo em que você está trabalhando na empresa atual, ou trabalhou em sua última experiência profissional:

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

Quanto ao cargo ocupado por essas pessoas em empresas, 18 responderam ocuparem o cargo de Analista (23,4%) seguido de 16,9% no cargo de

Auxiliar/Assistente. Os cargos de Técnico, Coordenação/Liderança ou Outros representam 14,3% da amostra cada, conforme é representado na Figura 6. Gerência correspondeu a 10,4% enquanto que Direção a apenas 6,5%.

Figura 6 – Função/Cargo ocupado.

Indique o seu cargo na empresa atual, ou último cargo ocupado:

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

As próximas questões apresentadas referem-se às ferramentas de TI utilizadas. Buscou-se na questão sobre as características mais relevantes de uma ferramenta de TI apresentar a opinião dos participantes. Das características selecionadas, foram elencadas: a capacidade de recuperar informação, a clareza, a agilidade, a facilidade de uso, a capacidade de armazenamento, e a segurança e confiabilidade.

Como está apresentado na Figura 7, as duas características mais relevantes relacionadas à uma ferramenta de TI respondidas pelos participantes seriam a facilidade de uso (44,9% das respostas) seguido da agilidade da ferramenta (39,7% das respostas).

Figura 7 – Características de uma Ferramenta de TI.

Na sua opinião, qual das características abaixo é mais relevante quanto à uma ferramenta de TI?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

A próxima questão analisada refere-se à frequência do uso de ferramentas de TI para gestão do conhecimento. A maior parte dos participantes respondeu que às vezes utilizam ferramentas correspondendo a 41,6% da amostra. Os 32,5% responderam utilizar com frequência enquanto que 13% respondeu sempre utilizar. Dos que raramente utilizam esse tipo de ferramenta, responderam 10,4% da amostra enquanto que apenas 2,6% responderam nunca utilizar, conforme apresentado no gráfico da Figura 8.

Figura 8 – Frequência de uso de Ferramenta para GIC.

Com que frequência você faz uso de ferramentas para o melhor gerenciamento do conhecimento?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

Na questão relacionada ao tipo de tecnologia ou ferramenta de TI utilizada, buscou-se elencar o conhecimento dos participantes da pesquisa em relação às tecnologias ou ferramentas de TI existentes no mercado atualmente. Conforme apresentado na Figura 9, representaram cerca de 65% das respostas as ferramentas de *Help/ServiceDesk*, *Intranet* e Ferramentas Colaborativas, seguido das Bases de Conhecimento (37,7%), Ferramentas de BI (32,5%), DM(s) e DW(s) (10,4%), ERP (2,6%) e SAP(1,3%).

Figura 9 – Tipos de Ferramentas de TI para GIC.

Indique marcando caso você conheça alguma das ferramentas ou tecnologias abaixo:

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

As próximas questões analisadas referiram-se à GIC no ambiente organizacional dos participantes do levantamento, bem como às maneiras de armazenar e transferir informação e sua importância nesse contexto.

De acordo com os resultados, 39 dos respondentes (cerca de 50%) informaram não estarem familiarizados com o tema GIC, o que representa ser um tema ainda pouco discutido no ambiente empresarial.

Ao serem questionados sobre a disposição de instrumentos ou uso de métodos formais para compartilhar a informação em sua empresa, cerca de 60% das respostas foram afirmativas enquanto que os demais 40% dos participantes negaram ou desconheciam. Em pergunta semelhante, trocando-se a variável

informação por conhecimento, 54,5% afirmaram possuir tais procedimentos, 23,4% responderam não possuir e 22,1% responderam desconhecer.

Quando questionados sobre a melhor maneira de armazenar a informação e o conhecimento no ambiente empresarial, conforme apresentado no gráfico da Figura 10, quase 91% da amostra respondeu ser através de ferramentas de TI que facilitem o acesso ao conteúdo (seja informação ou conhecimento), enquanto que os demais 9% responderam ser através de documentos, manuais e livros. Nenhuma resposta foi registrada para 'Na cabeça das pessoas[.]'.

Figura 10 – Armazenamento de IC.

Na sua opinião, qual a melhor maneira de armazenar a informação e o conhecimento dentro de uma empresa?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

Essa questão demonstra o quanto é considerada relevante a transformação do conhecimento tácito em explícito nas empresas e sua inclusão em softwares, bancos de dados, bases de conhecimento, etc.

Quanto à relevância da GIC para a eficiência da empresa, 84,4% concordaram plenamente na importância que ela possui. Isso significa que da amostra, 65 pessoas responderam estarem plenamente de acordo com a afirmação. Ademais, 9,1% respondeu concordar parcialmente, 5,2% mostram-se indiferentes e 1,3% discordam totalmente dessa afirmação.

Sobre a responsabilidade na manutenção e conservação do conhecimento específico das pessoas de uma organização, 40 pessoas responderam recair sobre os Gestores em geral, 18 sobre os empregados, 13 responderam ser de setores

específicos da empresa e 6 ser da alta administração ou direção, conforme mostrado na figura 11.

Figura 11 – Manutenção e conservação de conhecimento específico.

De quem seria a responsabilidade maior da manutenção e conservação do conhecimento específico dos indivíduos nas organizações?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa.

Ao tentar visualizar o futuro do conhecimento nas organizações, foi questionado sobre qual opção de estratégia melhor se enquadraria para a manutenção do conhecimento organizacional. ‘O registro e armazenamento do conhecimento por meio de ferramentas adequadas pelos colaboradores mais experientes’ foi a resposta mais comum, correspondendo a 65,8% da amostra. A ‘contratação de novos colaboradores que já apresentem experiência na área de negócio’ representou 5,3% e a ‘centralização do conhecimento em uma área ou colaboradores específicos, garantindo a transmissão do conhecimento por meio da interação’ representou 28,9% da amostra, como é mostrado no gráfico da Figura 12 a seguir.

Figura 12 – Estratégias de GIC.

Num pensamento de longo prazo, na sua opinião qual opção se adequaria às estratégias de gestão para a manutenção do conhecimento organizacional?

76 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa

A próxima questão analisada versou sobre quais as alternativas são essenciais para haver o compartilhamento do conhecimento numa empresa. Na opinião dos participantes desse estudo, a interação entre funcionários e o estímulo por parte dos líderes/gestores estão em mesmo nível representando 36,4% das respostas, enquanto que o conhecimento dos sistemas de informação da empresa representou 27,3% das respostas. Aqui, pode-se observar a importância de uma cultura organizacional voltada para a comunicação interna e o incentivo ao aprofundamento no conhecimento do negócio.

Quanto ao apoio que um funcionário encontra ao realizar uma nova atividade, foi realizada a questão apresentada na Figura 13. Nessa questão, pode-se observar que mais da metade da amostra respondeu buscar apoio em colegas de trabalho mais experientes, daí a necessidade do incentivo e apoio na manutenção do conhecimento por esses profissionais. Ainda, banco de dados e sistemas internos são apoios que tiveram pouca representatividade nesse aspecto.

Figura 13 – Apoio a novas atividades.

Em sua empresa ou nas empresas que trabalhou, qual o principal apoio que os colaboradores encontram ao realizarem novas atividades que nunca exerceram?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa

Ao questionar-se sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas quanto à captura de conhecimento de seus funcionários, conforme representado no gráfico da Figura 14, a maior dificuldade, na opinião dos participantes, é a promoção da cultura do compartilhamento entre os setores, que representou 45,5% das respostas. Em segundo lugar, tem-se o acesso à informação e o conhecimento, com 36,4% das respostas. Nesse ranking, a menor dificuldade enfrentada seria a importação da IC de sistemas, ferramentas, documentos, etc.

Figura 14 – Dificuldades na captura do conhecimento.

Em sua opinião, qual a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta, ou que as empresas enfrentam ao tentar captar o conhecimento de seus colaboradores/funcionários?

77 respostas

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta *Google Forms* após coleta dos dados de pesquisa

A última questão analisada estava relacionada ao maior benefício que o armazenamento e compartilhamento do conhecimento individual entre as pessoas num ambiente organizacional pode promover. Nessa, 41 pessoas da amostra responderam que o maior benefício seria a geração de novos conhecimentos, representando 53,2%. O segundo maior benefício representado foi a transferência do conhecimento existente para outras partes da organização (29,9% - 23 respostas). A conservação do conhecimento já existente foi a opção de 7 pessoas (9,1% da amostra) e a vantagem competitiva foi a que teve menos representatividade (7,8% - 6 respostas).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa, pode-se observar que o tema Gestão da Informação e Conhecimento é ainda pouco discutido ou formalizado dentro das organizações, demonstrando que o assunto ainda precisa de maior enfoque no âmbito das empresas da região pesquisada e empresas em geral.

As ferramentas mais utilizadas para gerenciar informação e conhecimento de acordo com os respondentes são as de *HelpDesk/ServiceDesk*, as Ferramentas Colaborativas e as de Intranet, seguidas das Bases de Conhecimento e de BI. A boa representatividade indicou a existência de diversidade de tecnologias que abrangem a área de estudo da Ciência da Informação, indicando a sua extensão e aplicação.

O formato metodológico utilizado permitiu conhecer um pouco da realidade de mercado das empresas e opinião dos participantes quanto ao tema de pesquisa. Na parte inicial do levantamento, identificou-se um público jovem, composto por profissionais de diferentes cargos já com alguma experiência profissional.

Já, quanto ao tema GIC, ressaltou-se a sua importância na eficiência das atividades organizacionais, bem como em sua influência nos termos do compartilhar e manter o conhecimento dentro das empresas. Nesse aspecto, também é importante mencionar o papel da comunicação entre os diversos setores de uma empresa e como ela influencia as pessoas nesse ambiente.

Mostrou-se que as ferramentas para gestão da informação e conhecimento podem sim auxiliar no processos de geração, tratamento da informação e na transformação do conhecimento tácito em explícito. Porém é importante ressaltar que as ferramentas por si só não constituem fatores geradores próprios de conhecimento, pois conforme foi apresentado na fundamentação teórica desse trabalho de pesquisa, o fator humano é primordial. Sem ele, as ferramentas de TI para GIC tornam-se ineficazes.

Finalmente, considerou-se que a pesquisa demonstrou certa relevância para o tema estudado, abrindo novas possibilidades de futuros estudos a respeito, não esgotando o assunto que representa um papel importante no fluxo do conhecimento organizacional e da própria gestão empresarial.

REFERÊNCIAS

Artigo: *Business Intelligence*. Disponível em <https://inteligencia.rockcontent.com/business-intelligence/>. Acesso em 25 mar. 2019.

Artigo: *Processo de tomada de Decisões*. Disponível em <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/o-processo-de-tomada-de-decisoes/44664>. Acesso em 25 mar. 2019.

CAZELLA, Sílvio César. *[Recurso Eletrônico] - Tecnologias para inteligência competitiva*. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2011.

HEBERIÊ, Antonio; MAGNANI, Márcio. *Introdução à Gestão do Conhecimento - Organizações como sistemas sociais complexos*. Embrapa. Pelotas, 2010.

MACHADO, Celso Pires. *[Recurso Eletrônico] - Gestão da Informação e Conhecimento*. Ed Unisinos. São Leopoldo, 2011.

MACHADO, Leticia Santos. *[Recurso Eletrônico] - Organização, Gestão e os Sistemas de Informação*. Ed Unisinos. São Leopoldo, 2012.

MATTERA, Tayane; PIZZOL, Rosa Amélia. *Desafios Para A Implantação Da Gestão Do Conhecimento e sua Contribuição para a Sustentabilidade das Organizações*. Revista Gestão & Conhecimento. Publicação on-line. FACET Faculdade, Volume 9 n° 2 Jul/Dez 2015, Curitiba PR.

PRASS, Fernando Sarturi. *[Recurso Eletrônico] - KDD – Uma Visão Geral do Processo*. Disponível em http://fp2.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/07/KDD_Uma_visao_geral_do_processo.pdf. Acesso em 25, nov, 2018.

RUSSO, Marcelo Moreira. *Ferramentas para Gestão do Conhecimento*. Projeto de Iniciação Científica - CNPq. EAESP-FGV, 2000. Disponível em https://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/ferramentas_para_gestao_do_conhecimento.pdf. Acesso em 22 mar, 2019.

SILVA, Mariucha. et al. *Gestão do Conhecimento Organizacional: O Papel do Gestor na Transformação do Conhecimento - XI Congresso Nacional de Excelência em Gestão*, Ago, 2015. Disponível em http://www.inovarse.org/sites/default/files/T_15_011_13.pdf. Acesso em 20 mai, 2019.

APÊNDICES

A – Questionário de Pesquisa

Apresentam-se a seguir as questões utilizadas no levantamento, às quais serviram para coleta e análise de dados realizadas nesse trabalho de pesquisa.

Link da pesquisa:

<<https://forms.gle/yh7X42cNHJsQGrs8A>>

Ferramentas de TI e a Gestão da Informação e Conhecimento nas Empresas

Essa pesquisa procura elencar algumas características de ferramentas de TI e da Gestão da Informação e do Conhecimento no ambiente organizacional.

A gestão da informação e do conhecimento é definida como as atividades envolvidas em organizar, associar os dados de forma analítica de maneira que esses dados se transformem em informações estratégicas dentro da empresa. Conforme Moura (2011), a 'Gestão do Conhecimento parte do princípio de que todo o conhecimento existente na empresa, no intelecto das pessoas, nos processos criados e nos departamentos existentes, é parte integrante da organização.'

Você se identifica com o Gênero:

- a) Masculino
- b) Feminino
- c) Outro

Indique sua faixa etária:

- a) Até 25 anos
- b) De 25 a 35 anos
- c) De 35 a 45 anos
- d) Acima de 45 anos

Indique o tempo em que você está trabalhando na empresa atual, ou trabalhou em sua última experiência profissional:

- a) Um ano ou menos
- b) Mais de um a três anos
- c) Mais de três a cinco anos
- d) Mais de cinco a dez anos
- e) Mais de 10 anos

Indique o seu cargo na empresa atual, ou último cargo ocupado

- a) Técnico
- b) Analista
- c) Coordenação / Liderança
- d) Gerência

- e) Direção
- f) Auxiliar/Assistente
- g) Outros

Você está familiarizado com o tema GIC (Gestão da Informação e do Conhecimento)?

- a) Sim
- b) Não

Na sua opinião, qual das características abaixo é mais relevante quanto à uma ferramenta de TI?

- a) Recuperabilidade
- b) Clareza
- c) Agilidade
- d) Facilidade de uso
- e) Armazenabilidade
- f) Outro

Indique marcando caso você conheça alguma das ferramentas ou tecnologias abaixo:

- a) Ferramentas de HelpDesk ou ServiceDesk
- b) Bases de conhecimento
- c) Intranet
- d) Ferramentas Colaborativas (GED, Fóruns, Chats)
- e) Ferramentas para Inteligência de Negócios (BI)
- f) DataMarts e Datawarehouse
- g) Outros...

Na sua opinião, a melhor maneira de transmitir a informação de negócio dentro de uma empresa seria

- a) Através de reuniões apenas com os setores de interesse
- b) Através da formalização e documentação de procedimentos
- c) Através de treinamentos com setores interessados
- d) Incentivando processos de criação, uso e descarte da informação
- e) Outros...

Sua empresa dispõe de instrumentos ou métodos formais para você compartilhar informação?

- a) Sim
- b) Não
- c) Talvez\Desconheço

Sua empresa dispõe de instrumentos ou métodos formais para você compartilhar o conhecimento?

- a) Sim
- b) Não
- c) Talvez\Desconheço

Numa escala de um a cinco, o quanto você considera o conhecimento importante na sua organização?

- 1 - Irrelevante
- 2 - Sem muita importância
- 3 - Mais ou menos importante
- 4 - Muito importante
- 5 - Essencial

Na sua opinião, qual a melhor maneira de armazenar a informação e o conhecimento dentro de uma empresa?

- a) Em documentos, manuais, livros
- b) Em ferramentas de TI que facilitem o acesso ao conteúdo
- c) Na cabeça das pessoas, gestores, diretores ou líderes de setor
- d) Outros...

O quanto você é formalmente incentivado pela empresa onde trabalha ou trabalhou a compartilhar o que você sabe?

- 1 - Pouco incentivado até 5 - Muito Incentivado

Você considera a prática da gestão da informação e do conhecimento importante para a eficiência da empresa?

1. Discordo Totalmente
2. Discordo Parcialmente
3. Indiferente
4. Concordo Parcialmente
5. Concordo Plenamente

De quem seria a responsabilidade maior da manutenção e conservação do conhecimento específico dos indivíduos nas organizações?

- a) Gestores em Geral;
- b) Colaboradores;
- c) Setores Específicos;
- d) Alta Administração/Direção;

Com que frequência você faz uso de ferramentas para o melhor gerenciamento do conhecimento?

- a) Nunca
- b) Raramente
- c) Às vezes
- d) Frequentemente
- e) Sempre

Com que regularidade você ou seu colegas de trabalho retém o conhecimento do serviço na intenção de não compartilhá-lo?

- a) Nunca
- b) Raramente
- c) Às vezes
- d) Frequentemente
- e) Sempre

Num pensamento de longo prazo, na sua opinião qual opção se adequaria às estratégias de gestão para a manutenção do conhecimento organizacional?

- a) O registro e armazenamento do conhecimento por meio de ferramentas adequadas dos colaboradores mais experientes.
- b) Contratação de novos colaboradores que já apresentem experiência na área de negócio.
- c) Centralização do conhecimento em uma área ou colaboradores específicos, garantindo a transmissão do conhecimento por meio da interação.

Qual das alternativas abaixo você considera essencial para haver o compartilhamento do conhecimento numa organização?

- a) Interação entre funcionários.
- b) Estímulo por parte dos líderes e gestores.
- c) Conhecimento dos sistemas de informação da empresa.

Em sua empresa ou nas empresas que trabalhou, com que frequência houveram reuniões formais ou informais para realização de brainstorm?

- a) Nunca.
- b) Quase nunca.
- c) Às vezes.
- d) Quase sempre.
- e) Sempre.

Em sua empresa ou nas empresas que trabalhou, qual o principal apoio que os colaboradores encontram ao realizarem novas atividades que nunca exerceram?

- a) Reuniões
- b) Manuais
- c) Colegas de trabalho com mais experiência
- d) Bancos de dados e sistemas internos

Em sua opinião, qual a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta, ou que as empresas enfrentam ao tentar captar o conhecimento de seus colaboradores/funcionários?

- a) Promover a cultura do compartilhamento do conhecimento entre funcionários e setores;
- b) Importar informação e conhecimento de bancos de dados, documentos, sistemas ou softwares.
- c) Fazer a informação e conhecimento tornarem-se acessíveis.

Em sua opinião, qual seria o maior benefício que o armazenamento e o compartilhamento do conhecimento individual entre colaboradores podem promover em seu ambiente de trabalho?

- a) Vantagem competitiva.
- b) Transferência do conhecimento existente para outras partes da organização.
- c) Geração de novos conhecimentos
- d) Conservação do conhecimento já existente.